

СПЕЦИФИКА ПОСТРОЕНИЯ ХРОНОТОПА В РОМАНАХ СТРУГАЦКИХ.

Бекназарова Галина Болтаевна.

Ассистент-преподаватель Термезского Инженерно-
Технологического Института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8082080>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-June 2023 yil

Ma'qullandi: 23-June 2023 yil

Nashr qilindi: 26-June 2023 yil

KEY WORDS

Ключевые слова: Хронотоп, художественное время, утопия, антиутопия, фантастика как средство романтизации мира.

ABSTRACT

Трансформация жанра определяет не только активность героев, динамику событий, таким образом, но также трансформирует новое пространственное положение и временную соотнесенность в строении всего формально-содержательного ядра произведения. Отмеченное М. Бахтиным радикальное влияние романа на «старые жанры» справедливо в отношении антиутопического конструкта в творчестве Стругацких.

В настоящее время основное внимание уделяется изучению структуры взаимоотношений пространства и времени в художественном целом, в частности роли хронотопа как формально-содержательного явления прозаического текста. Сложная комбинация литературной утопии и антиутопии в исследуемых романах Стругацких инициирует использование анализа хронотопа для определения доминантного жанра. Выяснение характера временных и пространственных компонентов хронотопа позволяет установить признаки, имманентные определенным жанрам. В романах «Полдень, XXII век» и «Град обреченный» братьев Стругацких специфика хронотопа дает возможность проследить трансформацию номинальных признаков утопии и антиутопии в контексте влияния авторского замысла.

Центральное жанровое значение произведения раскрывается через взаимосвязь пространственных и временных компонентов изображаемого автором мира. М. Бахтиным было отмечено, что «жанровые разновидности определяются именно хронотопом»: по устройству пространства и времени строится весь каркас произведения. При неясности отдельных конкретных признаков можно опираться на свойства хронотопа как ключевого фактора определения жанра.

Во многих произведениях братьев А. и Б. Стругацких сложно установить жанровую принадлежность, в крупной прозе писателей отмечены синтетические слияния. Стругацкими используются приемы фантастики и аллегории, затрудняющие выделение ключевого жанра.

Роман «Возвращение» («Полдень, XXII век») можно отнести, как и ранние рассказы Стругацких, к приключенческой или научной фантастике. Изображение футуристического будущего,

построенного на культе логики, невероятных открытий и героических персонажей - такую картину демонстрируют Стругацкие в рассказах и «Полдне». Главные герои попадают в ситуации, требующие волевых поступков и основанные на решении философских и общемировых проблем. Частному нет места в этот период творчества фантастов. Так, в «Полдне» описано общество, в котором возможные конфликты сведены к поиску способов оптимизации жизни.

Все сказанное отсылает к жанру фантастическому. Пространственные ориентиры в тексте подсказывают, что перед нами практически «чистая» фантастика, которая, по мнению Е.Н. Ковтун, «претендует на принципиальную объяснимость и логическую мотивацию своего присутствия в тексте». Рассмотрев же локальный контур мира в «Полдне» Стругацких, можно отметить типичное для утопического жанра строение хронотопа. В классических текстах Т. Мора «Утопия» и Т. Кампанеллы «Город Солнца» пространственные границы государств - это границы острова. Мир утопий замкнут во всех категориях конструкции хронотопа. Изолированность выступает утопической традицией, основанной на желании сохранить установленный порядок вещей и пресечь внешнее воздействие. Распространение пространства на целые страны и континенты не меняет заряда утопии. Так, в романе «Возвращение» место, в котором происходят события, ограничено планетой: главные герои много путешествуют и изображены в разном возрасте, даны в развитии.

Литература:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1985, 423 с.
2. Брандис Е. Научная фантастика и человек в современном мире// Вопросы литературы, 2007 № 6,- с.97-126 .
3. Бритиков А.Ф. Научная фантастика, фольклор и мифология// Русская литература, 1984 - №3 - с.65-74.
4. Бочегова Н.Н. Стилистическая функция терминов в контексте художественного произведения: Автореф. дис. .канд. филол. наук.- Л., 1998.- 19 с.